

AKADEMIK LITSEYLARDA RAQAMLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI ADABIYOT FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Isroilova Nilufar Abduxoliqovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot texnologiyalar universiteti

Samarqand filiali akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233665>

Annotasiya. Mazkur maqolada akademik litseylarda raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali adabiyot fanini o'qitish samaradorligini oshirish usullari yoritiladi. Xususan, zamonaviy raqamli platformalar, multimedia vositalari va interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning badiiy asarlarni chuqurroq tahlil qilish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada "Hayrat ul-abror" va "Farhod va Shirin" dostonlari misolida raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan noan'anaviy dars jarayonlari ham ko'rib chiqiladi. Natijada, adabiyot fanini o'qitish samaradorligini oshirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni va ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlari: raqamli ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar, multimedia vositalari, "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin".

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы повышения эффективности преподавания литературы в академических лицеях посредством внедрения цифровых образовательных технологий. В частности, анализируются возможности использования современных цифровых платформ, мультимедийных инструментов и интерактивных методов обучения для развития у учащихся навыков более глубокого анализа произведений искусства, самостоятельного мышления и творческого подхода. В статье также рассматриваются нетрадиционные методы обучения на основе цифровых технологий с использованием эпосов «Хайрат аль-Аброр» и «Фарход и Ширин». В результате обосновывается роль и значение цифровых образовательных технологий в повышении эффективности преподавания литературы.

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, интерактивные методы, мультимедийные инструменты, «Хайрат аль-Аброр», «Фарход и Ширин».

Abstract. The article analyzes the issues of increasing the effectiveness of teaching literature in academic lyceums through the introduction of digital educational technologies. In particular, the possibilities of developing students' skills in deep analysis of literary works, independent thinking, and creative approach through the use of modern digital platforms, multimedia tools, and interactive teaching methods are highlighted. In addition, unconventional lessons organized on the basis of digital technologies are considered through the examples of "Hayrat ul-abror" and "Farhod and Shirin". The research substantiates the pedagogical significance and practical effectiveness of digital educational technologies in improving the quality of literature teaching.

Key words: digital imaging technologies, interactive methods, multimedia instruments, "Hayrat al-Abror", "Farkhod and Shirin".

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonini takomillashtirish, uning sifat va samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ilmiy-metodik muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimizni tashabbuslari asosida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son farmoni kabi hujjatlarda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, elektron ta'lim resurslarini yaratish va zamonaviy o'qitish metodlarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlar ta'lim jarayonida, xususan adabiyot fanini o'qitishda ham innovatsion yondashuvlarni qo'llash uchun muhim huquqiy va metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Akademik litseylarda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot fanini o'qitish samaradorligini oshirish imkoniyatlari, ularning didaktik ahamiyati hamda o'quvchilarning badiiy asarlarni tahlil qilish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, multimedia vositalari, elektron platformalar va interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quv jarayonini faollashtirish va ta'lim sifatini oshirish masalalari ilmiy jihatdan asoslanadi.

Adabiyot fani o'quvchilarda badiiy tafakkur, estetik did va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois uni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida o'qitish nafaqat bilim berish jarayonini, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Mazkur yondashuv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'quv jarayonini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada akademik litseyning 109-guruhida ““Hayrat-ul abror”, “Farhod va Shirin” dostonlari mavzusida” o'tkazilgan noan'anaviy ochiq darsning mazmuni, unda qo'llanilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda ularning o'quv samaradorligiga ta'siri tahlil etiladi.

“Xamsa” dostonlari asosida “Klaster” usulida ma'lumotlarni joylash

Guruhlar o'rtasida "Xamsa" dostonlari bo'yicha munozara

Hakamlar hay'ati tomonidan guruhlarni baholash jarayoni

Xulosa. “Hayrat ul-abror” va “Farhod va Shirin” dostonlari misolida raqamli ta’lim texnologiyalariga asoslangan noan’anaviy dars jarayonlari tahlil etildi. O’rganish natijalari shuni ko’rsatadiki, adabiyot fanini o’qitish jarayonida raqamli yondashuvlardan foydalanish ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi hamda o’quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirdi. Shu asosda, raqamli ta’lim texnologiyalarining adabiyot fanini o’qitishdagi o’rni va ahamiyati ilmiy jihatdan asoslandi. Mazkur yondashuvlar o’quvchilarda badiiy asarlarni idrok etish, tahlil qilish hamda ijodiy fikrlash jarayonlarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko’rsatishi empirik va metodik jihatdan tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. *Ta’lim va fan sohasini rivojlantirishga oid nutq va ma’ruzalari*. Toshkent, 2017–2025.
2. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori asosida. Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son farmoni. 2020-yil.
4. Navoiy, A. *Xamsa* (Hayrat ul-abror, Farhod va Shirin). Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti.
5. Karimov, I. A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid me’yoriy hujjatlar to‘plami. Toshkent, 2021.
7. Zamonaviy pedagogic texnologiyalar va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2022.